

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
138 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Gulzona Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farhod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich

Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....133
**Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich,
Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.**

MALEIN KISLOTA ANGIDRIDINI OKSIDLAB OKSIRAN OLISH

Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti professori k.f.f.d (DSc)

Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich

Navoiy davlat universiteti dotsenti k.f.f.d (PhD)

Qiyomov Sharifjon Nizomovich

Toshkent Kimyo-Texnologiya Ilmiy-Tadqiqot Instituti yetakchi ilmiy hodim (DSc)

Xusanov S.Y.

Navoiy davlat universiteti 1-bosqich tayanch-doktoranti

Annotatsiya: Malein angidridlarining kimyoviy xususiyatlari o'rganildi. Malein kislotalarining katalizator ishtirokida oksidlanish reaksiyasi oksidlovchi miqdori va sharoitlarga qarab turli mexanizmlar asosida o'tadi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan moddalar tarkibida epoksid guruhining mavjudligini IR usuli yordamida aniqlashdi.

Kalit so'zlar: Malein kislota, malein angidrid, vodorod peroksid, sulfat kislota, katalizator.

Abstract: The chemical properties of maleic anhydrides were studied. In the oxidation reaction of maleic acids in the presence of a catalyst, the reaction proceeds via different mechanisms depending on the amount of oxidizer and conditions. The substances obtained as a result of the reaction were analyzed for the presence of an epoxy group using the IR method.

Key words: Maleic acid, maleic anhydride, hydrogen peroxide, sulfuric acid, catalyst.

Аннотация: Изучены химические свойства малеиновых ангидридов. В реакции окисления малеиновых кислот в присутствии катализатора реакция протекает по разным механизмам в зависимости от количества окислителя и условий. Полученные в результате реакции вещества анализировали на наличие эпоксидной группы ИК-методом.

Ключевые слова: Малеиновая кислота, малеиновый ангидрид, перекись водорода, серная кислота, катализатор.

KIRISH

Hozirgi kunda yuqori molekularli moddalar ko'plab sohalarga kirib kelib, ularning dolzarbligi kundan-kunga oshib bormoqda. Shuningdek, poliuretanlarning ishlatiladigan yo'nalishlari ham kengaymoqda. Poliuretan mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj ortgan sari, ularni ishlab chiqarish hajmi ham ortadi. An'anaviy ravishda PULar diizosiyatlanlar va poliollar o'rtasidagi poliaddition reaksiyalarida olinadi.

Izosiyanat xom ashyosining toksikligi va ularni fosgen yordamida sintez qilish usuli tufayli izosiyatlardan foydalanmasdan poliuretanlar uchun yangi toza sintetik yo'nalishlar so'nggi yillarda tobora ortib borayotgani e'tiborni tortmoqda.

An'anaviy jarayonni almashtirish bo'yicha turli urinishlar orasida siklik karbonatlar (CC) va polifunksional aminlarning ko'p qo'shilishi izosiyanat bo'lmagan poliuretanlarni (NIPU) yoki, aniqrog'i, poligidroksiuretanlarni (PHU) olishning eng istiqbolli usuli bo'lib ko'rinadi, birlamchi va ikkilamchi Uretan birikmalari bilan birga OH guruhlarini hosil bo'ladi. Bunday yondashuv sintezdan xavfli kimyoviy birikmalarni yo'q qiladi va o'ziga xos va sozlanishi xususiyatlarga ega polimer materiallarni ishlab chiqarishga olib keladi. Asosiy afzalliklarga kimyoviy, mexanik va issiqlik qarshiligini yaxshiroq o'z ichiga oladi va jarayonning o'zi muhim texnologik xususiyat bo'lgan namlikka daxlsizdir[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'simlik moylarida to'yinmagan bog'lar mavjudligi sababli ular kimyoviy jihatdan o'zgartirilishi va epoksidlanish jarayonlari kabi jarayonlar orqali epoksidlangan o'simlik moylari kabi monomerlarga aylantirilishi mumkin[2]. Masalan, (EACO) yog'i, Epoksidlangan akrillangan kastor yog'i (EACO) epoksidlanish reaksiyasidan so'ng olingan. EACO sintezi ikki bosqichda yakunlanadi. Kastor yog'i birinchi navbatda trietilenamin ishtirokida 0 °C da akrillanadi. Akrillangan kastor yog'i HCOOH/H₂O₂ aralashmasi bilan tanlab epoksidlanadi[3].

Shuningdek, siklogeksen oksidi va benzoik/almashtirilgan benzoik kislotalar sikloalifatik diepoksidlarning karboksil funksional polimerlar bilan reaktivligini o'rganish uchun namunaviy birikmalar sifatida ishlatilgan[4].

Bio-asosli tanin epoksi akrilat qatronlari sintezining o'zgaruvchilari mos ravishda 80 °C da 12 soat (qatron ET1), 80 °C da 8 soat (ET2), 95 °C da 12 soat davomida tayyorlangan va reaksiya muhitida epoksidlar mavjud bo'lganda, HBr qo'shilishi epoksi guruhlarining ochilishiga olib keladi. Barcha epoksi guruhlarini HBr tomonidan ochilganda, HBr ning keyingi qo'shilishi kristalli binafsha rang indikatorining ko'k-yashil rangga keladi[5].

Makromolekulyar organometalik kataliz kontseptsiyasini o'rganishga kirishish uchun malein kislotasini sisga aylantirish uchun afzal katalizatorni tanlash uchun pH 5 da volfram, molibdat va vanadat ionlarining katalitik faolligini qiyosiy kinetik o'rganish o'tkazildi. Vodород periks yordamida epoksisuksin kislotasi olindi[6].

Epoksid qatronlari o'z-o'zidan doimiy termoplastik bo'lib, issiqlik bilan ishlov berishdan oldin o'zaro bog'lovchi moddalar yoki boshqa reaktiv materiallarni qo'shishni talab qiladi. Malein angidrid yoki ftalik angidrid kabi organik kislota angidridlari qatronlar bilan reaksiyaga kirishib, erimaydigan qatronlar hosil qiladi[7].

Yumshoq po'lat panellarda korroziyadan himoya qilish uchun alifatik poliizosiyanat bilan mustahkamlangan gibrid akril polioli-epoksi polioli qoplamasi ishlab chiqilgan. Poliizosiyanat o'zaro bog'lanishni boshlash uchun qattiqlashtiruvchi va gibrid polimer qatronining metall yuzasiga yopishishini kuchaytirish uchun birlashtiruvchi vosita sifatida xizmat qildi. Gibrid tizimlar akril polioli qatronini (A) epoksi polioli qatroni (E) bilan turli og'irlik nisbatlarida aralashtirish va ularni oldindan ishlangan sovuq qatronlar yumshoq po'lat panellarga qo'llash orqali tayyorlangan[8].

Di- yoki poliizosianatlardan foydalanmasdan, aniq fizik-kimyoviy xossalari va tuzilishiga ega uretan guruhlarini saqlovchi yangi uretan oligomerlarini olish texnologiyasi ishlab chiqilgan[9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ma'lumki, oksiran guruh saqlagan organik moddalarni olishning bir necha usullari mavjud bo'lib, ularning orasida kuchli oksidlovchilar, vodorod peroksid va havo kislorodi ishtirokida katalizator ishtirokida oksidlanishni amalga oshirish eng samarali usullardan biridir. Ushbu tadqiqotning maqsadi turli xil to'yintirilgan kislotalarni oksidlab, oksiran guruh saqlagan moddalarni olishdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Haroratga chidamli ikki og'zli yumaloq tubli kolbaga 1:1.5 mol nisbatda malein kislota angidridi va vodorod peroksid, shuningdek 0.05 g katalizator qo'shilib, kolbaga reaksiya haroratini doimiy nazorat qilish uchun termometr o'rnatiladi, ikkinchi og'zi esa qaytarma sovutkich bilan ta'minlanadi. Harorat asta-sekin 80°C gacha oshiriladi va reaksiya 9-11 soat davomida davom ettiriladi, natijada reaksiyon aralashma tiniq holga keladi. Keyin, reaksiya natijasida olingan moddani kolba og'zidan qaytarma sovutgichni olib, 70°C haroratda 35-40 daqiqa davomida qizdiriladi, bu davrda olingan modda och sariq, moysimon bo'ladi.

Malein kislota angidridini va unda olingan oksiranni IQ-spektroskopik tahlillari Yaponiya davlatida SHIMADZU kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan IQ-fiyure spektrometrida (400-4000 sm⁻¹ diapazonda) amalga oshirildi. IQ-spektroskopiya usulida reaksiyadan olingan va reaksiyaga kirishgan reagentlarning kimyoviy strukturasi, tarkibidagi dastlabki va yangi hosil bo'lgan funksional guruhlar o'rganiladi.

1-rasm. Malein kislota angidridning IQ spektri.

1-rasmda IQ spektriga ko'ra, malein kislota angidridning ushbu spektrning 1885.5 sm⁻¹ sohasidagi to'lqin yutilish cho'qqisi siklik tuzilishdagi malein angidridga tegishli. 1631.78 sm⁻¹ sohasida egilish tebranishlari C=C guruhlarning erkin bog'lanishini o'zgartiradi. Tebranish diapazoni kengaygan chiziqlarning mavjudligi muhim hisoblanadi, va bu sohadagi egilish tebranishlari asosan yutilish hududida C=O guruhi 1774.07 sm⁻¹. 1240 sm⁻¹ sohasida kengaytirilgan egilish tebranishlari (C-C) funksional guruhiga tegishli.

2-rasm. Malein kislota anhidridining vodorod peroksid bilan reaksiyasi natijasida olingan oksiran funksional guruh saqlagan moddaning IQ-spektr natijasi.

2-rasmda malein kislota anhidriti va 60 % vodorod peroksid katalizator ishtirokida oksidlanish jarayonida dastlab malein anhidrid suv bilan 25°C da reaksiyaga kirishib, malein kislotasini hosil qiladi.

Yuqoridagi reaksiyon aralashmasiga katalizator sifatida sulfat kislota qoʻshilib, sekinlik bilan harorat 80°C gacha (MS7-H550-S) magnitli aralastirgich markali asbobi yordamida doimiy ravishda nazorat qilinadi va aralastiriladi. Harorat 80°C ga yetganda reaksiyani 9 soat davom ettiramiz. Keyin, kolbadan qaytarma sovutgichni olib, 35-40 daqiqa davomida 70°C da och sariq moysimon suyuqlik boʻlguncha qizdiramiz.

Tajriba natijasida olingan namunani IQ-spektroskopik tahlili Yaponiyaning SHIMADZU kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan IQ-fiyure spektrometrida (400–4000 sm⁻¹ diapazonda) amalga oshirildi. IQ-spektroskopiya usuli yordamida reaksiya natijasida olingan moddalarning kimyoviy strukturasi oʻzgarishlarni aniqlash va hosil boʻlgan yangi funksional guruhlar strukturasi oʻzgarishlarni bilish imkonini beradi.

2-rasmda IQ-spektr tahliliga koʻra, malein kislota anhidridining 1855.52 sm⁻¹ sohasida toʻlqin yutilish choʻqqisi yuqorilganligi, malein anhidridning gidrolizlanib ketganligini, 1690 sm⁻¹ sohasida toʻlqin yutilish choʻqqisi yuqorilganligi esa toʻyinmagan karbon kislota yoʻqligini, 3057.17 sm⁻¹ sohasida toʻlqin yutilish choʻqqisi paydo boʻlganligi esa epoksid guruhining hosil boʻlganligini bildiradi.

Dastlabki moddalar, yaʼni malein kislota anhidrididan malein kislota olinib, katalizator ishtirokida oksidlanishi natijasida va IQ-spektr tahlillariga asoslanib, reaksiya mexanizmini quyidagicha taklif qilamiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

To'yinmagan ikki asosli karbon kislotalar sinfiga kiruvchi moddalarning muhim vakili bo'lgan malein kislotalarning fizik va kimyoviy kattaqlari o'rganildi. Katalizator yordamida vodorod peroksid ishtirokida oksidlanishi o'rganilib, bu kelajakdagi olimlar, ya'ni oliy ta'lim talabalari va ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi xodimlar uchun manba bo'lib xizmat qiladi. Malein angidridni oksidlash natijasida IQ-spektrda analizda 3057 sm⁻¹ sohasida to'lqin yutilishining paydo bo'lishi epoksid guruhining hosil bo'lganini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Stachak P., Lukaszewska I., Hebda E., Pielichowski K. «Izosiyanat bo'lmagan poliuretan asosidagi kompozit materiallarni ishlab chiqarishdagi so'nggi yutuqlar,» Materiallar, 2021, MDPI. URL: <https://www.mdpi.com/1996-1944/14/13/3497>
2. Ho Y. H. et al. "Acrylated biopolymers derived via epoxidation and subsequent acrylation of vegetable oils," International Journal of Polymer Science, 2022, Vol. 2022, No. 1, p. 6210128.
3. Esen H., Çayli G. "Epoxidation and polymerization of acrylated castor oil," European Journal of Lipid Science and Technology, 2016, Vol. 118, No. 6, pp. 959-966.
4. Soucek M. D. et al. "Kinetic modeling of the crosslinking reaction of cycloaliphatic epoxides with carboxyl functionalized acrylic resins: Hammett treatment of cycloaliphatic epoxides," Macromolecular Chemistry and Physics, 1998, Vol. 199, No. 6, pp. 1035-1042.
5. Jahanshahi S. et al. "Analysis and testing of bisphenol A—free bio-based tannin epoxy-acrylic adhesives," Polymers, 2016, Vol. 8, No. 4, p. 143.
6. Tallon M. A. "Reactions involving maleic anhydride," Handbook of Maleic Anhydride Based Materials: Syntheses, Properties and Applications, 2016, pp. 59-149.
7. Hall M. W. "Acrylic acid derivatives of epoxide resins and method of curing same," Patent No. 2824851, USA, 1958.
8. Rau S. R. et al. "Studies on the adhesion and corrosion performance of an acrylic-epoxy hybrid coating," The Journal of Adhesion, 2012, Vol. 88, No. 4-6, pp. 282-293.
9. Qiyomov Sh.N. "Epoksiuretan polimerlarini olish va ularni korroziyaga chidamli materiallar sifatida qo'llash texnologiyasini ishlab chiqish".

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

